

CHET TILLARIDA OG'ZAKI NUTQQA O'RGATISHNING AN'ANAVIY USULLARI

A.X.Goziyev
ADU katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337626>

Annotatsiya. Ushbu maqola filologiya va tarix fakulteti (o'zbek tili) yo'nalishi guruhlariga uchun mo'ljallangan fors tilidan amaliy mashg'ulot bo'lib, unda og'zaki nutqni talabalarga o'rgatish ko'zda tutilgan. Maqolaning dolzarbligi shundaki, mavzuni to'liq o'zlashtirish natijasida fors tilidagi matnlarni to'g'ri o'qish va fors tilida erkin o'z fikrini ifoda etish, xususan, og'zaki nutq bo'yicha nazariy bilimlarni chuqurlashtirish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Maqolani yozishda zamonaviy pedagogik va texnik vositalar hamda texnologiyalar qo'llanilib, amaliyotda samaradorligi aniqlandi.

Annotation. This graduate project is for groups of Persian in the field of philology and aims to teach students everyday vocabulary. The relevance of the project lies in the fact that full mastery of the topic will lead to the ability to correctly read Persian texts and deepen the theoretical knowledge of Persian grammar, in particular morphology. To cover the topic, modern pedagogical and technical means and technologies were used, the effectiveness of which was determined in practice.

Xorijiy tillardan dars beruvchi oliy o'quv yurtlari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish masalalari bo'yicha mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori⁶⁷, "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni⁶⁸, "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori⁶⁹ respublikamizda barcha sohalari uchun jahon standartlariga to'liq javob beruvchi yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimini yanada yuqori bosqichga olib chiqishda muhim qadam bo'ldi.

Shuning uchun mutaxassislar tayyorlash jarayonida ilg'or ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanishni tashkil etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kundagi zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ilg'or ta'lim metodlarining bilim olish, olingan bilimni boshqalarga o'rgatish, bilimlardan amalda foydalana bilish va yangi bilimlarni yaratishdagi o'rni va ahamiyati juda kattadir.

Nutq boyligi tildagi ana shu imkoniyatlar, ya'ni boyligni unda qay darajada o'z aksini topganligi bilan belgilanadi. Nutqda tildagi rang-barang vositalar o'z ifodasini topgan bo'lsa bunday nutq boy nutqdir. Har bir kishi o'z nutqiga e'tibor qilsa, nutq tuzish mas'uliyatini his etsa, nutqning boy bo'lishini ta'minlashi mumkin. Zero, so'zga, nutqqa e'tiborsizlik bilan qarash uni qashshoqlashtiradi. Bu esa tilning qashshoqlashishi uchun ham sabab bo'ladi. Adabiyotshunos olim O.SHarafiddinovning quyidagi fikrlariga e'tibor qiling: "So'z juda o'jar narsa bo'ladi. Unga befarq qarasang ma'nosidan bir chimdim yashirib qolishga, hamma rangni namoyon qilmaslikka urinadi. SHunday so'zlar borki, ular kapalakka o'xshab jumladan jumlagacha engil ko'chib yuraveradi, tayinli xizmati bo'lmaydi".

Insonning nutqiy ko'rinishi uch turda namoyon bo'ladi. Bular so'zlash, mutolaa va eshitish. So'zlar deyilganda so'zlovchining ma'lumot, maslahat berish, buyurish, o'ziga noma'lum

⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси биринчи президентининг 10.12.2012 йилдаги "Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-1875-сон Қарори.

⁶⁸ Ўзбекистон Республикаси биринчи президентининг 12.06.2015 йилдаги "Олий таълим муассасаларининг раҳбар ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-4732-сон Фармони.

⁶⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.04.2017 йилдаги "Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-2909-сон Қарори.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

boʻlgan narsalar haqida soʻrashni anglatadi. Soʻzlanganda soʻzlovchining bilimi, madaniyati, odobi yuzaga chiqadi. Soʻzlash monologik va diologik koʻrinishda boʻlishi mumkin. Monologik nutqda bir kishining mulohazalari qarshi savollarsiz yoki javoblarsiz yuzaga chiqadi.

Suhbatdosh tomonidan boʻlinmaydi. Diologik nutqda muloqot qiluvchi navbat bilan goh tinglovchi, goh soʻzlovchi boʻlib turadi. Mutolaa oʻquvchining yozma nutq orqali asar muallifi, obrazlari bilan muloqotidir. Mutolaa tufayli oʻquvchi yozma nutqda aks etgan voqea-qodisalardan xabardor boʻladi. Mutolaa maʼlumot olishning eng muhim yoʻlidir. Kishi oʻqish orqali maʼnaviy etuklikka erisha boradi.

Maʼlumki, nutq ogʻzaki va yozma koʻrinishga ega.

Ogʻzaki nutq gapirib turgan vaqt birligidagina mavjud boʻlib, bu jarayon tugashi bilan nutq ham tugaydi.

Ogʻzaki nutq, maʼlum bir modal munosabatlarni ifodalash uchun asos boʻlsa, uslub fanining obʼekti boʻladi. Bu holat - gap boʻlaklari tartibining "buzilishi" bilan, sodda gap, toʻliqsiz gaplarning boʻlishi, dialog nutqning mavjudligi bilan xarakterlanadi. Shunisi xarakterliki, Ogʻzaki nutqning baʼzi shakllari yozma nutqda oʻz oʻrnini topadi: (keluvdi, kelardi). Ogʻzaki nutq uslubida qisqa hajmli bogʻlovchisiz qoʻshma gaplar koʻp ishlatiladi, badiiy vositalar kam qoʻllaniladi. Ayniqsa, koʻp maʼnoli soʻzlar koʻproq ishtirok etadi. Ogʻzaki nutqda ?ochirma, piching, hazil-mutoiba, askiya uchun keng imkoniyat mavjud boʻladi. Ogʻzaki nutq rasmiy - ish yuritish va ilmiy uslubda qoʻllanilmaydi. Ogʻzaki nutq tezkorlik bilan amalga oshadi. Tushunchalar bilan "uning libosi" boʻlgan soʻz birgalikda "yashin tezligida" tilga kela boshlaydi. Ogʻzaki nutqda soʻz birikmalari va gaplarning modellari aytilmoqchi fikrlarga monand holda tezkorlik bilan tanlanadi. Gap qurilishini, modellarni aql nazorat qilib boradi. Fikrni aytganlarini xotirada ushlab turgan holda rivojlantirishga toʻgʻri keladi. Ogʻzaki nutq taʼrir imkoniyatidan maxrum. U qanday shaklda borliqqa kelgan boʻlsa shundayligicha tinglovchiga xavola qilinadi. Ogʻzaki nutqda odatda, muloqot uchun eng zarur narsalarnigina zikir etiladi. Bu bir tomondan vaqt iqtisodi bilan ikkinchidan nutq kuchini tejash bilan bogʻliq. Shunga koʻra unda uzundan-uzoq kirish, keng izohlar ham uchraydi. Ayniqsa, hodisalarning, narsalarning oʻzaro bogʻliqlik darajalari, ularning tinglovchi va soʻzlovchiga ravshanligi darajasi hisobga olinadi. Ogʻzaki nutq soʻz boyligi jihatidan yozma nutqqa nisbatan ancha kambagʻal boʻladi. Unda bir xil soʻzlar, bir xil shakllar bir qadar koʻproq takrorlanadi, bu hol til vositalarini tanlash qiyinchiliklari bilan bogʻliqdir. Ogʻzaki soʻzlovchining faol nutqiy harakati toʻxtam (pauza), ohang, urgʻu, turli xil imo-ishoralar asosida tinglovchiga etib boradi. Toʻxtam - ovozning vaqtincha toʻxtashi boʻlib, bu davrda nutq aʼzolari toʻxtaydi, nutq oqimi uziladi. Toʻxtam davrida nafas olinadi va nutqning navbatdagi qismini talaffuz qilishga hozirlik koʻriladi. Toʻxtamdan turli maqsadlarda foydalaniladi. Nutqning bir nafas tugaguncha aytilgan qismidan soʻng yangi nafas olish uchun qilingan toʻxtalish nafasni rostlash toʻxtami deyiladi. Nafas rostlash toʻxtamida oʻpkaga havo toʻldirilib olinadi. Bunday toʻxtamdan radio, televideniya suxandonlari yaxshi foydalanadilar. Nutq texnikasi deyilganda nutqni tinglovchi yoki oʻquvchiga etkazishda qoʻllanadigan vositalar tushuniladi.

Nutqning sifati maʼnosidan aniqligining oʻzi nimalardan iborat? Aniqlikni "nutq borlik", nutq - tafakkur munosabatlari asosida aniqlasa boʻladi.

Ogʻzaki soʻzlashuv uslubi ikkiga ajratiladi:

1. Adabiy soʻzlashuv uslubi
2. Oddiy soʻzlashuv uslubi.

Adabiy soʻzlashuv uslubi tilning adabiy meʼyorlariga mos, tartibga solingan va ishlangan boʻlishi bilaʼ xarakterlanadi.

Oddiy soʻzlashuv uslubida esa betakalluflik bilan erkin muomala - aloqa qilish xarakterli xususiyatdir.

Soʻzlashuv uslubning quyidagi xususiyatlari bor:

1. Fonetik xususiyatlar.
2. Leksik-frazeologik xususiyatlar
3. Grammatik xususiyatlar

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Fikr suhbat, muhokama, munozara shaklidagi nutqiy faoliyatlar davomida og'zaki bayon qilinadi.

Aytilayotgan fikrning tinglovchiga etib borishi va uning rug'i hamda xulqiga ta'sir etish notiqlik san'atiga bog'liq. Yangilangan ta'lim tizimini joriy etishda har bir pedagogining o'z faniga va barkamol avlod ta'lim-tarbiyasiga oid yangiliklarni hamda og'zaki nutqni takomillashtirishni muntazam o'rgana borib, ularni o'z mehnat faoliyatida izchil qo'llay bilish mahoratiga ega bo'lishi bugungi kunning eng muhim talabidir.

Gapirish, nutq faoliyatining turi sifatida, og'zaki fikr bayon etish demakdir. Bu - jarayonni bildiruvchi ta'rifdir. Gapirishning psixologik mazmuniga kelganda, uning hosilasi tarzida "fikr" (mulohaza) ifodalanadi. Soddaroq qilib, "gapirish" metodik tushunchasiga (1) fikr bayon etish jarayoni, (2) aytish, (3) og'zaki muloqot, (4) fikr izhori natijasini kiritish mumkin. Gapirish oqibatida fikr aytiladi, ushbu fikrni bayon etish niyati (ichki turtkisi) esa gapirishga sabab bo'ladi. Savolga berilgan qisqa javob ham, butun bir monolog ham "fikr bayoni" hisoblanadi.

Chet til o'qitishda yaqin paytlargacha "gapirish" o'rnida "og'zaki nutq", "nutq" atamaları qo'llanib kelingan. Ona tilida hozir ham "nutqni o'stirish" deyiladi. "Micro-teaching" asosida amalga oshirilgan o'rganilayotgan sharq tili og'zaki nutqqa o'rgatishning zamonaviy usullari mazkur maqolamizda fors tilini o'qitishda interfaol ta'lim metodlari va grafik organayzerlar (elektron) dars jarayoniga tadbiiq qilinib, ushbu usullarning samaradorligi tahlil etildi.

Chet til o'qitish ruhshunoslarining nazariy umumlashmalariga ko'ra nutq muloqot jarayoni emas, gapirish ham emas, nutq -gapirish kabi faoliyat chog'ida fikrning ro'yobga chiqish va ifoda qilish usulidir.

Gapirish - biror fikrni izhor etish maqsadida muayyan tildagi leksik, grammatik va talaffuz qodisalarini qo'llashdan iborat. Avval o'yla, keyin so'yla, deyilishi bejiz emas. "O'yla" qismida fikr paydo bo'lishi, "so'yla"da esa uni nutq harakat sezgisi orqali "bayon etish" tomonlari nazarda tutiladi. Birinchisi - til materialining qo'llanilishidir, ular leksik, grammatik, talaffuz ko'nikmalarni deyiladi, ikkinchisi - fikr aytish jihati - gapirish malakasi nomi bilan yuritiladi.

O'quvchilarga chet tilda gapirishni o'rgatish oraliq amaliy maqsad sanaladi, ya'ni ta'limning dastlabki bir necha (taxminan, uch) yili davomida ular gapirish va tinglab tushunishni (og'zaki nutqni) o'rganishadi, o'qish va yozuv (yozma nutq) o'qitish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Chet tilda gapirishga oid ko'p sonli ilmiy atamalar metodika fanida keng qo'llaniladi:

Gapirishning g'oyat mukammal darajada bo'lishi "spontan" (o'z-o'zidan beixtiyor sodir bo'ladigan) nutq ("erkin nutq" degan ma'qul) nomini olgan. Erkin nutqqa yaqin turadigan javob nutqini ham eslatish joizdir. O'zga shaxs nutqiga ergashib gapirilganda, uni tahlidiiy (imitativ) nutq nomi bilan ataladi. Nutqiy matnning biror parchasini aniq tushunmagan holda aytish assotsiativ yoki fikrsiz nutq tarzida namoyon bo'ladi. Afsuski, amaliyotda u ko'p uchraydi.

Chet tilda gapirish 3 qismdan iborat nutqiy faoliyatdir. Dastavval gapirishga moyillik (motivatsiya) bo'lishi taqozo etiladi. Ushbu til vositasida fikr aytish ehtiyoji tug'iladi (yoki uni maxsus tashkil etiladi). Nutqiy harakatni bajarishga mayl paydo bo'lsa, biror axborot berish, savolga javob qaytarish yoki nonutqiy harakat (mas. iltimos, buyruq)ni ijro qilishga kirishiladi. Gapirishning ushbu qismida aytish niyati paydo bo'ladi, xolos.

Fikrning izhor qismida esa analiz-sintez amallari ishga tushadi. Buning uchun xotirada tutish (assotsiativ bog'lanish) xizmat qiladi. Paradigmatik va sintagmatik bog'lanish mavjud. Gapiruvchi xotirada tayyor turgan so'zni yoki grammatik birlikni tanlaydi, odatda ona tili qodisalari xotirada tayyor turadi. Binobarin, interferensiya paydo bo'ladi.

Gapirishning uchinchi qismi ijro etish; fikrni bayon etish, talaffuz qilish, ya'ni tashqi nutqda uni ifodalashdan iborat. Uchchala qismning amal qilishi nutq faoliyati turlaridan gapirishni yuzaga keltiradi. Nutqning sodir bo'lishiga doir ilmiy muammolar zamonaviy psixolingvistik tadqiqotlarda mufassal yoritilgai.

Fikrni og'zaki bayon etishni gapirishni o'rgatish fikrning yozma bayoni, o'zgarlar nutqni idrok etib fahimlash (tinglab va o'ylab tushunish) kabi nutq faoliyati turlari bilan uzviy bog'langan xolda tashkil etiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Chet tilda monolog va dialogni o'rgatish o'quv dasturining asosiy talablaridandir. Shu bilan birga muallim ikkala shakldagi nutqning o'ziga xos tomonlarini bilishi kerak. Masalan, monolog uchun to'liq (qisqarmagan) jumlar va ularning nisbatan uzluksiz tizimlarini qo'llash ahamiyatli bo'lsa, dialogda tayyor jumlar, ellips (qisqargan) gaplar ko'proq ishlatiladi. Ona tili va chet tildagi hodisalarning hissiy taqlili ham hisobga olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. B. Ziyomuxammadov Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. — T.: «Turon-Iqbol». 2006. — 112 b.
2. B. X. Xodjaev Umumiy pedagogika Darslik. — T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil.
1. Lightbown P.M., Spada N. How language are learned. —UK: Oxford University Press, 2017.
2. Moqaddam A.S. Persian Language. Book one: Basic lessons. —Tehran, Council for Promotion of Persian Language and Literature, 2007.
3. Quronbekov A., Vohidov A., Ziyayeva T. Fors tili. —T., 2006.
4. Rubinchik Yu.A. Grammatika sovremennogo persidskogo yazыka. —M., 2001.
5. Richards J.C., Renandya W.A. Methodology in language teaching: an anthology of current practice. —USA: Cambridge University Press, 2002, 2013.
6. Solovyova L.D. Puti sovershenstvovaniya kachestva uchebnogo protsessa pri obuchenii inostrannogo yazыka // “Tillar o'qitish nazariyasi va amaliyoti: yangicha izlanishlar” ilmiy-uslubiy anjuman materiallari. —T., 2000.